

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Зуфарова З.Х., Юнусова Х.М.

Ташкентский фармацевтический институт, zuhra_77@mail.ru,

тел:935889555

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681960>

Мировая практика показывает, что институт технологического трансфера является важным для развития любой отрасли, особенно в фармацевтике. Без него невозможно реализовывать инновационный потенциал страны. Развитие технологического трансфера приводит к улучшению нормативной базы и внедрению практики GMP. В данной статье рассмотрены понятия трансфера технологий в инновационной деятельности производства, выделены этапы процесса трансфера технологий и его основные формы. В результате разработана технологическая схема производства противовоспалительных ЛС в промышленных условиях. Сравнение опытно-промышленных и лабораторных серий показало, что полученные ЛС соответствуют установленным критериям качества.

Ключевые слова: трансфер технологии, инновации, производство, лекарственное средство, качество, фармацевтическая промышленность, производство

Актуальность темы: Требования к регистрации и качеству продукции были достаточно сильно ужесточены в след за мировыми трендами и повышению качества отечественно продукции. Рынок показывал стабильный рост, росла инновационная активность предприятий. Внедрена система маркировки лекарственных средств. Однако все еще есть проблемы нерешенные на сегодняшний день, которые необходимо преодолеть, чтобы фармацевтика Узбекистана перешла из класса развивающихся отраслей в класс развитых.

Трансфер технологий – логичная, контролируемая и задокументированная процедура переноса технологии и методов контроля лекарственного препарата от разработчика к производителю лекарственных средств или от одного производителя лекарственных средств к другому. Трансфер технологий – кропотливый и долгий процесс поисков и переговоров. Под трансфером может пониматься как конкретное оборудование, так и крупные технологические цепочки и "ноу-хау" производств. Технологический инжиниринг играет существенную роль при трансфере технологий. Первым этапом идет поиск и аудит технологий. Без аналитического этапа выбор может быть случайным и не принести желаемого эффекта. Аудит исключает такие риски.

Цель исследования: Целью действий по трансферу технологий и аналитических методик (далее совместно-трансфер) является передача знаний о лекарственном средстве, процессе его производства и контроля в пределах одной производственной площадки или между производственными площадками, в том числе при передаче фармацевтической разработки на производство, для достижения цели коммерческого выпуска лекарственного средства, а также передача аналитических методик от производственной площадки в аккредитованную испытательную лабораторию.

Методы исследования: Объекты и методы нашего исследования - действующая производственная площадка местных производителей лекарственных средств производства института биорганической химии и ООО «SAMO».

Основные результаты: Согласно задачам исследования, на основании собранных, обработанных и проанализированных данных по проведению процесса трансфера технологии на производственной площадке производителя лекарственных средств был разработан оригинальный алгоритм порядка действий по трансферу технологии.

Полученные алгоритм отражает процедуру действий при подготовке новых рекомендуемых таблеток. Алгоритм действий включало в себя три этапа:

подготовительный, первый основной и второй основной а также контрольные точки. Чтобы подтвердить правильность и качество переноса технологии из лаборатории на производство и качество выпускаемых таблеток, контролировали весь процесс трансфера технологии во всех задействованных подразделениях. Для осуществления контроля деятельности и расчета времени на этапах при построении диаграммы было определено несколько контрольных точек. В целях апробации технологии на заводском оборудовании изготовили серии таблеток «ГЛАС» и «Кетомакс» по рекомендованному составу и технологии и изучали качественные и количественные показатели.

В процессе масштабирования проводили контроль образцов ЛС по показателям качества в соответствии с ФСП (проектом ФСП). Результаты обрабатывали статистически. Технологический процесс производства рекомендуемых таблеток включало следующие операции: измельчение и смешивание сухого лекарственного вещества со вспомогательными веществами, перемешивание порошков с гранулирующими жидкостями, грануляция, сушка влажных гранул, опудривание сухих гранул, таблетирование, фасовка и упаковка. Первый этап нашего исследования посвящались к изучению режима технологического процесса получения таблеток «ГЛАС» «Кетомакс» производственных условиях. В целях апробации технологии на заводском оборудовании изготовили 10 серии таблеток при разном режиме технологического процесса. Все изучаемые показатели отвечают требованиям предъявляемых к таблетированным препаратам

Выводы: В ходе исследования для разработки оригинального алгоритма действий при подготовке новых рекомендуемых таблеток были решены вопросы по изучению научно-информационных материалов в сфере трансфера технологий;

- определению на базе действующей производственной площадки этапов проекта и последовательности действий, а также временных рамок всех этапов проекта;
- определению задач подразделений, участвующих в трансфере технологий;
- определению роли каждого подразделения и распределению их функций.

Список литературы:

1. Береговых, В. В. Перенос технологии при создании производства лекарственного препарата / В. В. Береговых, О. Р. Спицкий // Вестник РАМН. – 2013. – № 12. – С. 49–57.
2. Адаменко, Г. В. Технология получения комбинированного антисептического лекарственного средства «Витасепт-СКИ» / Г. В. Адаменко, И. И. Бурак // Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2014. – Т. 13, № 2. – С. 143–150.
3. Gupta, P. Technology Transfer in Pharmaceutical Industry- A Review. / P. Gupta, A. Agrawal // Article, International Journal of Universal Pharmacy And Bio Sciences. – 2013. – № 2 (2). – P. 95-98.
4. Береговых, В. В. Применение подхода, основанного на рисках, для определения критических факторов при переносе технологии при производстве лекарственных средств / В. В. Береговых, О. Р. Спицкий // Вестник РАМН. – 2014. – № 9–10. – С. 117–122.